

Efecto de la Lidocaína Intravenosa en la Respuesta Adrenérgica a la Laringoscopia en Adultos Sometidos a Cirugía

María Fernanda Hernández Desampetro, Gustavo Osorio Sánchez, Gerardo Díaz Merino, Valois Herrera Corona, Melissa Ortega Aguirre

Hospital General de Zona 20 / Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Resumen

ANTECEDENTES: La laringoscopia y la intubación orotraqueal inducen una respuesta adrenérgica refleja caracterizada por la liberación de catecolaminas que elevan la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, con potencial para complicaciones cardiovasculares graves. La lidocaína intravenosa ha demostrado efectos analgésicos y antiinflamatorios mediante el bloqueo de canales de sodio y la modulación de mediadores inflamatorios. **OBJETIVO:** Analizar el efecto de la lidocaína intravenosa en la respuesta adrenérgica a la laringoscopia en adultos sometidos a cirugía, evaluando tres dosis diferentes. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio comparativo, observacional, retrospectivo y unicéntrico realizado en el Departamento de Anestesiología del Hospital General de Zona No. 20 en Puebla. Se incluyeron 329 expedientes de pacientes. Se analizó la respuesta clínica a la laringoscopia evaluando la frecuencia cardíaca y tensión arterial media con tres dosis diferentes de lidocaína (1 mg/kg, 1.5 mg/kg y 2 mg/kg). Los resultados se expresaron con estadística descriptiva e inferencial mediante Kruskal-Wallis con nivel de significancia $p = 0.05$. **RESULTADOS:** La población fue predominantemente femenina (62.91%, $n=207$), con edad media de 49.98 años. La frecuencia cardíaca y tensión arterial media mostraron menor aumento en su respuesta adrenérgica con dosis de 1.5 mg/kg ($p=0.003$ en frecuencia cardíaca; $p=0.001$ en tensión arterial media), demostrando diferencia estadística significativa. **CONCLUSIONES:** La administración profiláctica de lidocaína intravenosa a dosis de 1.5 mg/kg durante la inducción anestésica reduce significativamente la respuesta adrenérgica a la laringoscopia, representando una herramienta valiosa en la práctica anestésica para mejorar la seguridad cardiovascular perioperatoria.

Abstract

BACKGROUND: Laryngoscopy and orotracheal intubation induce a reflex adrenergic response characterized by catecholamine release that elevates heart rate and blood pressure, with potential for serious cardiovascular complications. Intravenous lidocaine has demonstrated analgesic and anti-inflammatory effects through sodium channel blockade and modulation of inflammatory mediators. **OBJECTIVE:** To analyze the effect of intravenous lidocaine on the adrenergic response to laryngoscopy in adults undergoing surgery, evaluating three different doses. **MATERIAL AND METHODS:** A single-center, retrospective, observational, comparative study conducted in the Department of Anesthesiology at General Hospital Zone No. 20 in Puebla. 329 patient records were included. Clinical response to laryngoscopy was analyzed by evaluating heart rate and mean arterial pressure with three different doses of lidocaine (1 mg/kg, 1.5 mg/kg, and 2 mg/kg). Results were expressed using descriptive and inferential statistics via Kruskal-Wallis test with significance level $p = 0.05$. **RESULTS:** The population was predominantly female (62.91%, $n=207$), with mean age of 49.98 years. Heart rate and mean arterial pressure showed the lowest increase in adrenergic response at 1.5 mg/kg dose ($p=0.003$ for heart rate; $p=0.001$ for mean arterial pressure), demonstrating statistically significant differences. **CONCLUSIONS:** Prophylactic intravenous lidocaine administration at 1.5 mg/kg dose during anesthetic induction significantly reduces the adrenergic response to laryngoscopy, representing a valuable tool in anesthetic practice to improve perioperative cardiovascular safety.

Palabras Clave: laringoscopia, lidocaína, respuesta adrenérgica, frecuencia cardíaca, tensión arterial

Keywords: laryngoscopy, lidocaine, adrenergic response, heart rate, blood pressure

1. INTRODUCCIÓN

La laringoscopia y la intubación orotraqueal son procedimientos fundamentales en la anestesia general desde tiempos históricos. Sir William MacEwen realizó la primera anestesia general mediante intubación

endotraqueal en 1878 [1]. Aunque estas técnicas son esenciales para garantizar una vía aérea permeable y proporcionar ventilación adecuada, generan una respuesta fisiológica significativa al organismo [2].

Durante la laringoscopia convencional, la inserción de la hoja del laringoscopio en la faringe causa trauma de la mucosa laríngea altamente inervada, generando una respuesta inflamatoria caracterizada por la liberación masiva de catecolaminas endógenas [2]. Esta respuesta adrenérgica refleja se manifiesta en alteraciones neuroendocrinas y hemodinámicas con la liberación de mediadores como catecolaminas, cortisol, glucagón, endorfinas y adenosina monofosfato cíclico (AMPC) [3,4].

Mecanismo de la Respuesta Adrenérgica a la Laringoscopia

Las vías adrenérgicas que se presentan en la respuesta refleja a la laringoscopia están formadas por el nervio laríngeo superior y el nervio recurrente [3]. Los receptores adrenérgicos α -2, también conocidos como adrenoreceptores, son receptores transmembrana formados por proteínas-G excitables que se acoplan de manera selectiva a ligandos extracelulares endógenos o moléculas exógenas. El receptor α -2 del sistema adrenérgico se compone de tres isorreceptores (α -2a, α -2b y α -2c), que se unen a agonistas y antagonistas α -2 con afinidades parecidas [3].

La activación de estos receptores adrenérgicos durante la laringoscopia se manifiesta en alteraciones neuroendocrinas y hemodinámicas con la liberación de catecolaminas endógenas, manifestándose en un aumento de la respuesta clínica cardiovascular caracterizado por hipertensión, taquicardia, aumento de la presión intracraneal e intraocular [3,4].

A pesar de que estas reacciones pueden ser breves y de escasa relevancia en personas saludables, no ocurre lo mismo en individuos con hipertensión arterial sistémica o con distintas enfermedades como enfermedad coronaria subyacente o enfermedades intracraneales, que pueden estar vinculadas con isquemia miocárdica o eventos cerebrovasculares [4].

Alteraciones Hemodinámicas Asociadas a la Intubación

Durante el procedimiento de laringoscopia, la tensión arterial experimenta un incremento del 40-50%, aunque puede oscilar entre 15 y 76% [5,6]. Esta hipertensión se atribuye mayormente al incremento de las resistencias vasculares periféricas más que al gasto cardíaco, sin embargo, implica un incremento en el trabajo miocárdico que podría causar fallo cardíaco en pacientes propensos [5].

La frecuencia cardíaca también se incrementa aproximadamente un 20% respecto a la basal, aunque con una variabilidad del 5 al 25%, con un máximo después del primer minuto post-intubación, y una recuperación a la normalidad a los 5-10 minutos [5,6].

Las alteraciones del ritmo cardíaco (arritmias) durante la intubación suelen variar considerablemente, oscilando entre el 0 y el 90%, principalmente por extrasístoles ventriculares (menos comúnmente supraventriculares), que parecen ser resultado del máximo nivel de respuesta adrenérgica [6]. Además, es complicado calcular la incidencia real de isquemia miocárdica, dado que los signos de isquemia son breves y están relacionados con las alteraciones hemodinámicas y la fracción de eyección se reduce en el primer minuto tras la intubación, regresando posteriormente a la normalidad [6,7].

La reducción de la fracción de eyección puede fluctuar entre el 30 y el 50%, y se percibe principalmente en pacientes coronarios. Adicionalmente, se ha observado un incremento en el consumo de oxígeno miocárdico del 25 al 45%, así como una reducción simultánea del débito de oxígeno del seno coronario, lo que provoca una deficiencia en la autorregulación coronaria [7].

Mecanismo de Acción de la Lidocaína

La lidocaína es un anestésico local perteneciente al grupo de las aminoamidas y ha sido empleada como anestésico desde 1948[8]. Puede ser administrada por vía tópica, oral o intravenosa. Cuando se administra por vía parenteral, su efecto se produce de manera instantánea (1-3 min) y tiene un tiempo de efecto medio de 60 a 180 minutos, con una vida media de distribución de 60 segundos y una vida de eliminación de 1.6 horas [9].

El mecanismo de acción de la lidocaína se basa en el bloqueo temporal y reversible del canal de sodio dependiente de voltaje, lo que provoca la prevención de la generación y propagación del impulso nervioso [8]. Su sitio efector es el canal de sodio ubicado en la membrana celular, su mecanismo de acción consiste en reducir la permeabilidad de sodio en la célula, provocando así su hiperpolarización [8].

Adicionalmente a los canales de sodio, los anestésicos locales tienen la capacidad de acoplarse a otras proteínas de la membrana, como los canales de potasio (K) y calcio (Ca). El bloqueo impacta a todas las fibras nerviosas en la secuencia siguiente: autónomas, sensoriales y motoras [8].

Existe bastante evidencia sobre el efecto analgésico de la lidocaína intravenosa, donde al entrar al torrente sanguíneo hacia los tejidos, interrumpe la conducción nerviosa en las fibras C en el sitio de la lesión [10]. En la médula espinal reduce la actividad y sensibilidad de las neuronas de sensibilización central, que disminuye los potenciales postsinápticos de los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) y de neurocininas, además, inhibe la proteína cinasa C, y reduce la hiperalgesia y la tolerancia a opioides en el postoperatorio [10].

La lidocaína estimula vas serotonérgicas implicadas en el control del dolor agudo y crónico [10]. Adicionalmente, posee características antagonistas frente a los receptores muscarínicos M1, lo que influye en la broncoconstricción mediada por acetilcolina e histamina, que permite la supresión del reflejo espiratorio y tusígeno, atenúan el laringoespasma y no deprimen significativamente el estímulo respiratorio [9].

Otros efectos evidenciados de los anestésicos locales han sido en la inhibición de la cascada proinflamatoria intracelular, contrarrestando la ruta de la proteína cinasa activada por mitógenos (MAPK) [8]. Las MAPK desempeñan un rol crucial en la transducción de señales desde la superficie de la célula hasta el núcleo y en la conservación de señales tras la inflamación. El bloqueo de la vía MAPK podría estar vinculado a posibles efectos antitumorales y antihiperálgicos [8].

Antecedentes de Investigación

Diversos autores han investigado los efectos de la lidocaína intravenosa en la anestesia general, enriqueciendo significativamente la literatura científica. Kumar et al. en 2015 investigaron los efectos de la lidocaína intravenosa en la respuesta hemodinámica durante la intubación endotraqueal [11]. Sus resultados mostraron que la administración de lidocaína antes de la laringoscopia resulta en una disminución significativa de la presión arterial y la frecuencia cardíaca en comparación con el grupo control, subrayando la eficacia de la lidocaína en la mitigación de respuestas hemodinámicas adversas [11].

Adhikari et al. realizaron un metaanálisis que evaluó múltiples estudios sobre el uso de lidocaína intravenosa en procedimientos anestésicos, indicando que no solo se reduce la respuesta hemodinámica, sino que también mejora la comodidad del paciente y reduce la incidencia de complicaciones relacionadas con la intubación [13]. Bansal et al. exploraron la farmacología de la lidocaína, centrándose en su mecanismo de acción y sus efectos en el sistema nervioso autónomo, proporcionando una comprensión más profunda de como la lidocaína puede afectar la respuesta simpática durante la laringoscopia, apoyando su uso en la práctica clínica [13].

Huang et al. en un estudio ms reciente en 2020, evaluaron la seguridad y eficacia de la lidocaína intravenosa en pacientes con comorbilidades cardiovasculares, indicando que la lidocaína no solo es eficaz en la reducción de la respuesta hemodinámica, sino que también es segura para su uso en pacientes con riesgo cardiovascular [14].

Herminghaus et al. en su estudio sobre administración intravenosa de lidocaína para analgesia perioperatoria, analizó el uso de lidocaína intravenosa para analgesia perioperatoria, destacando sus beneficios para reducir el dolor posoperatorio, el consumo de opioides y mejorar la motilidad intestinal, particularmente en cirugías abdominales, señalando además las propiedades antiinflamatorias de la lidocaína, que pueden inhibir la proliferación de neutrófilos y reducir la inflamación [15].

Van der Wal et al. revisó los mecanismos y la eficacia de la lidocaína intravenosa en la modulación de la respuesta neuroinflamatoria en el dolor agudo y crónico, recomendando una dosis de 1 mg/kg [16].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio comparativo, observacional, retrospectivo y unicéntrico en el Departamento de Anestesiología del Hospital General de Zona No. 20 en Puebla, durante un período de 12 meses (1 de enero al 31 de diciembre de 2023).

Se incluyeron expedientes de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social mayores de edad, de ambos sexos, con estado mental íntegro, que hayan acudido a los servicios de Cirugía para realizar intervenciones quirúrgicas de manera programada.

La información recolectada se analizó mediante estadística descriptiva e inferencial. Para variables cualitativas se utilizó frecuencia y porcentajes. Para variables cuantitativas se empleó media y desviación estándar si fueron de distribución normal (gaussiana), o mediana y rango intercuartílico si fueron de distribución no normal, de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

Para el análisis inferencial se comparó la frecuencia de respuesta adrenérgica en los tres grupos de pacientes de acuerdo con la dosificación de lidocaína (1 mg/kg, 1.5 mg/kg y 2 mg/kg) por medio de la prueba de Kruskal-Wallis, con un nivel de significancia de $p = 0.05$.

3. RESULTADOS

La población objeto de estudio estuvo conformada por 329 pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Respecto a la edad, se observó una distribución bastante heterogénea, con predominio del grupo de 51 a 60 años, representando la quinta parte de la muestra. La edad promedio fue de 49.98 años, con una mediana de 54.5 años y una variación que osciló entre los 18 y 90 años.

En cuanto al género, la muestra estuvo compuesta mayoritariamente por mujeres, las cuales constituyeron aproximadamente dos terceras partes de los pacientes incluidos, mientras que los hombres representaron algo más de una tercera parte de la población total.

Respecto a las condiciones de salud previa, es destacable que una proporción importante de los pacientes no presentaba comorbilidades, es decir, eran sujetos sanos sin enfermedades crónicas previas. Entre quienes sí presentaban comorbilidades, la hipertensión arterial sistémica fue la condición más frecuentemente documentada, seguida por una variedad de otras afecciones como la obesidad y el asma. La diabetes mellitus se presentó en una proporción menor pero significativa de la población (Tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población estudiada (n=329)

Característica	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
DISTRIBUCIÓN POR EDAD		
18-20 años	12	3.65
21-30 años	38	11.55
31-40 años	44	13.37
41-50 años	59	17.93
51-60 años	71	21.58
61-70 años	56	17.02
71-80 años	33	10.03
Mayor de 80 años	16	4.86
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO		
Femenino	207	62.91
Masculino	122	37.09
COMORBILIDADES DOCUMENTADAS		
Sin comorbilidades	130	39.51
Hipertensión Arterial	76	23.10
Diabetes Mellitus Tipo 2	37	11.25
Trastornos Tiroideos	6	1.82
Trastornos Psiquiátricos	5	1.51
Múltiples comorbilidades	19	5.77
Otras afecciones	56	17.02
TOTAL	329	100.00

El protocolo del estudio incluyó la evaluación de tres diferentes esquemas de dosificación de lidocaína intravenosa. Se observó que la mayoría de los pacientes recibió una dosis de 1 mg/kg, conformando aproximadamente la mitad de la muestra total. La dosis intermedia de 1.5 mg/kg fue administrada a algo más de una tercera parte de los pacientes, mientras que la dosis más alta de 2 mg/kg fue utilizada en una proporción menor pero aún significativa de casos.

Es importante destacar que estos esquemas de dosificación fueron administrados entre 2 y 4 minutos previo a la realización de la laringoscopia, permitiendo así una distribución y circulación adecuada del fármaco antes de la maniobra de intubación (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de esquemas de dosificación de lidocaína intravenosa

Esquema de Dosificación	Número de Pacientes (n)	Porcentaje (%)
1.0 mg/kg	171	52.00
1.5 mg/kg	109	33.10
2.0 mg/kg	49	14.90
TOTAL	329	100.00

La evaluación de la respuesta adrenérgica a la laringoscopia varió significativamente en función de la dosis de lidocaína administrada. Un hallazgo clínicamente relevante fue que la dosis de 1.5 mg/kg generó la menor proporción de pacientes con respuesta adrenérgica exagerada. Específicamente, cuando se utilizó esta dosis intermedia, menos de una décima parte de los pacientes presentó respuesta adrenérgica positiva.

En contraste, cuando se administraron las dosis de 1 mg/kg y 2 mg/kg, la incidencia de respuesta adrenérgica fue considerablemente mayor. La dosis de 1 mg/kg, a pesar de ser la más frecuentemente utilizada, mostró una tasa de respuesta adrenérgica positiva que superó significativamente la observada con 1.5 mg/kg. De manera interesante, la dosis más alta de 2 mg/kg también presentó una respuesta adrenérgica importante (Tabla 3).

Tabla 3. Respuesta adrenérgica según dosis de lidocaína administrada

Dosis	Respuesta Adrenérgica Presente		Respuesta Ausente		Total	
	n	%	n	%	n	%
1.5 mg/kg	32	9.70	77	23.40	109	33.10
1.0 mg/kg	145	44.10	26	7.90	171	52.00
2.0 mg/kg	49	14.90	0	0.00	49	14.90
TOTAL	226	68.70	103	31.30	329	100.00

La respuesta cardiovascular, evaluada mediante cambios en la frecuencia cardíaca, mostró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de dosificación. Mediante la prueba de Kruskal-Wallis se obtuvo un valor de $p = 0.003$, lo que indica que existen diferencias reales y no debidas al azar en la respuesta de la frecuencia cardíaca según la dosis de lidocaína utilizada.

El análisis detallado reveló que la dosis de 1.5 mg/kg produjo un aumento menor en la frecuencia cardíaca post-laringoscopia comparado con las otras dosis. Cuando se utilizó la dosis de 1 mg/kg, la elevación de la frecuencia cardíaca fue más pronunciada, particularmente con incrementos que oscilaban entre el 15 y 24% por encima de la basal. Con la dosis de 2 mg/kg, se observaron elevaciones aún más marcadas, con incrementos superiores al 25% de la frecuencia basal.

Este patrón de respuesta sugiere que existe una relación entre la dosis de lidocaína y la magnitud de la respuesta adrenérgica cardíaca, siendo la dosis intermedia la que proporciona el mejor balance para atenuar esta respuesta (Tabla 4).

Tabla 4. Análisis de frecuencia cardíaca mediante prueba de Kruskal-Wallis

Dosis de Lidocaína	n de Pacientes	Rango Promedio	Estadístico H	Valor p
1.5 mg/kg	109	190.38	11.64	0.003
1.0 mg/kg	171	153.06		
2.0 mg/kg	49	150.02		
TOTAL	329		gl = 2	

La respuesta de la tensión arterial media a la laringoscopia también demostró diferencias significativas según la dosis de lidocaína empleada. La prueba de Kruskal-Wallis produjo un valor de $p = 0.001$, indicando que existen diferencias altamente significativas en la respuesta de la presión arterial entre los grupos evaluados.

Se observó un patrón claro donde los pacientes que recibieron dosis más bajas de lidocaína (1 mg/kg y 2 mg/kg) presentaron incrementos más pronunciados en la tensión arterial media posterior a la intubación. Específicamente, con la dosis de 2 mg/kg, más de la mitad de los pacientes experimentó elevaciones superiores

al 50% de su presión arterial basal. La dosis de 1 mg/kg también mostró incrementos significativos, con la mayoría de los pacientes presentando elevaciones entre el 30 y 49%.

En contraste, cuando se utilizó la dosis de 1.5 mg/kg, la gran mayoría de los pacientes presentó elevaciones menores al 29% de su tensión arterial basal, representando una respuesta cardiovascular mucho más atenuada y potencialmente más segura, especialmente en pacientes con comorbilidades cardiovasculares (Tabla 5).

Tabla 5. Análisis de tensión arterial media mediante prueba de Kruskal-Wallis

Dosis de Lidocaína	n de Pacientes	Rango Promedio	Estadístico H	Valor p
1.5 mg/kg	109	95.47	150.47	0.001
1.0 mg/kg	171	177.48		
2.0 mg/kg	49	276.11		
TOTAL	329		gl = 2	

4. DISCUSIÓN

La laringoscopia y la intubación endotraqueal, prácticas esenciales en anestesia general desde tiempos históricos, inducen una respuesta adrenérgica reflejo caracterizada por liberación de catecolaminas que elevan la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y pueden provocar complicaciones cardiovasculares, especialmente en pacientes con comorbilidades como hipertensión o enfermedad coronaria [1,2,3].

En el presente estudio se observó que la administración de lidocaína intravenosa durante la inducción anestésica resultó en una disminución significativa de la respuesta adrenérgica durante la laringoscopia. Los resultados demostraron que una dosis de 1.5 mg/kg de lidocaína fue más efectiva para reducir tanto la frecuencia cardíaca como la tensión arterial media en comparación con dosis menores, hallazgo concordante con diferentes autores. Bansal et al. demostró que por su mecanismo de acción la lidocaína modifica la respuesta adrenérgica y álgica a la laringoscopia [17]. Herminghaus et al. señalan la disminución de respuestas inflamatorias, mejorando la analgesia durante la inducción anestésica, con esto mejorando los resultados clínicos durante la laringoscopia [19].

Estos hallazgos son consistentes con estudios previos que han demostrado la eficacia de la lidocaína en la mitigación de respuestas hemodinámicas adversas durante la intubación orotraqueal. Tavares et al. en Brasil (2017) encontraron que la administración de lidocaína antes de la laringoscopia resultó en una disminución significativa de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, además reportaron que la lidocaína mejora la comodidad del paciente y reduce la incidencia de complicaciones relacionadas con la intubación [5].

La lidocaína ha demostrado tener propiedades antiinflamatorias y analgésicas, lo que puede contribuir a una mejor recuperación postoperatoria. Además, la lidocaína intravenosa puede reducir el dolor posoperatorio y el consumo de opioides, mejorando la motilidad intestinal en cirugías abdominales. Esto demostrado que en el periodo de peri-intubación orotraqueal se genera una descarga adrenérgica en los pacientes, por lo que es de vital importancia proporcionar una profundidad anestésica y una adecuada analgesia pre-intubación con diversos fármacos disponibles de bajo costo para el personal.

De esta forma se pueden disminuir las diferentes graves complicaciones asociadas a un aumento súbito de la frecuencia cardíaca y tensión arterial expresadas clínicamente en la respuesta adrenérgica, siendo algunas de

ellas infarto agudo al miocardio y/o un evento vascular cerebral, incrementando la morbilidad cardiovascular o el desarrollo de cierto grado de isquemia miocárdica durante la intubación [14].

Huang et al. evaluó la seguridad y la eficacia de la lidocaína en pacientes con comorbilidades cardiovasculares, incluyendo hipertensión arterial, que en nuestro estudio se incluyeron 76 pacientes con este factor de riesgo (23.1%), 37 pacientes con diabetes mellitus (11.25%), y pacientes con múltiples comorbilidades como obesidad y trastornos autoinmunes, correspondiendo en total el 57.14% de la muestra [14]. Este autor reportó que no hubo complicaciones durante la laringoscopia tras la administración de lidocaína en esta población vulnerable, mostrando una respuesta clínica favorable y segura a la administración de una dosis de 1 a 1.5 mg/kg de lidocaína [14].

Van der Wal refirió en su estudio la recomendación de una dosis de 1 mg/kg, corroborando estos mismos datos dentro de nuestros resultados, donde la dosis administrada ms frecuente fue de 1 mg/kg (52%) [16]. Sin embargo, nuestros resultados confirman que la administración de lidocaína intravenosa en dosis de 1.5 mg/kg durante la inducción anestésica reduce significativamente ms la respuesta adrenérgica a la laringoscopia.

Estos hallazgos son consistentes con la literatura internacional y nacional. Kumar et al. señalo que la administración de lidocaína antes de la laringoscopia resultó en una disminución significativa de la presión arterial y la frecuencia cardiaca en comparación con el grupo control, donde en nuestros datos se demostró que con la administración de 1.5 mg/kg solo se documentó una elevación de la frecuencia cardiaca de 5-14%, así como de la tensión arterial media menor del 29%, siendo rangos seguros dentro de la respuesta a la laringoscopia [11,16].

Los resultados coinciden con los estudios previos que destacan la eficacia y seguridad de la lidocaína para mitigar respuestas hemodinámicas adversas durante la intubación orotraqueal como los mostrados por Hernández et al., quienes afirmaron que la lidocaína es superior en la reducción de la respuesta cardiovascular, y sugirieron que su uso debe ser una práctica estándar en procedimientos de intubación [16]. La personalización de la dosis y monitorización cuidadosa son esenciales para maximizar los beneficios terapéuticos [17].

5. CONCLUSIONES

El uso de lidocaína intravenosa administrada durante la inducción anestésica genera una disminución en los valores de frecuencia cardiaca y tensión arterial media en respuesta a la laringoscopia, en comparación con lo reportado en la literatura en aquellos pacientes donde se omite este fármaco.

Se concluye que la lidocaína en un rango de dosis de 1-1.5 mg/kg disminuye la respuesta adrenérgica en los pacientes sometidos a laringoscopia, siendo la dosis de 1.5 mg/kg la más efectiva para este propósito.

La lidocaína representa una herramienta valiosa para el manejo anestésico y la mejora de resultados clínicos en cirugía, siendo especialmente beneficiosa en pacientes con comorbilidades cardiovasculares.

Este estudio aporta evidencia local que respalda el uso profiláctico de lidocaína intravenosa para controlar la respuesta adrenérgica en el contexto quirúrgico, contribuyendo a la seguridad y bienestar del paciente durante los procedimientos quirúrgicos.

6. RECOMENDACIONES CLINICAS

Basado en los hallazgos de este estudio, se recomienda:

1. Implementar el uso rutinario de lidocaína intravenosa a una dosis de 1.5 mg/kg, 2-4 minutos antes de la laringoscopia, como parte del protocolo de inducción anestésica en pacientes sometidos a cirugía electiva bajo anestesia general balanceada.
2. Considerar especialmente la administración de lidocaína en pacientes con comorbilidades cardiovasculares, ya que proporciona protección adicional contra los efectos deletéreos de la respuesta adrenérgica a la intubación.
3. Realizar monitoreo hemodinámico cuidadoso durante la inducción anestésica, particularmente en pacientes de alto riesgo.
4. Educación continua del personal de anestesiología respecto a los beneficios y mecanismos de acción de la lidocaína intravenosa para optimizar su uso clínico.

REFERENCIAS

- [1] Sologuren N. Anatomía de la Vía Aérea. *Rev. Chil Anest.* 2009;38:78-83.
- [2] Miller R, Gropper M. *Miller Anestesia.* 9ª ed. Elsevier; 2020.
- [3] Flood P, Rathmell J. *Stoelting's Pharmacology Physiology in Anesthetic Practice.* 5ª ed. Wolters Kluwer; 2015.
- [4] Gudin J, Nalamachu S. Utility of lidocaine as a topical analgesic and improvements in patch delivery systems. *Clinical Focus Pain Manag Rev.* 2020;132:28-36. <https://doi.org/10.1080/00325481.2019.1702296>
- [5] Tavares F, Medeiros L, Rolim C, et al. Effects of lidocaine and magnesium sulfate in attenuating hemodynamic response to tracheal intubation: A single-center, prospective, double-blind, randomized study. *Rev Bras Anest.* 2017;67:50-56. <https://doi.org/10.1016/j.bjan.2016.02.001>
- [6] Khan FA, Ullah H. Pharmacological agents for preventing morbidity associated with the haemodynamic response to tracheal intubation. *Cochrane Database Syst Rev.* 2013;37. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004087.pub2>
- [7] Romero-Quintín M. Modificación de la respuesta adrenérgica durante la intubación con anestesia periglótica en pacientes bajo riesgo quirúrgico en el H.R.P.R. [Tesis de postgrado]. Veracruz: Universidad Veracruzana; 2023.
- [8] Vincent A, Bernard L, Lone M. Farmacología de los anestésicos locales. *EMC- Anest-Rean.* 2019;45:1-9. [https://doi.org/10.1016/S1280-4703\(18\)41552-6](https://doi.org/10.1016/S1280-4703(18)41552-6)
- [9] González-Obregón M, Bedoya-López M, Ramírez A, et al. Lidocaína endovenosa: fundamentos y usos clínicos. *Rev Col Anest.* 2022;50:1-9. <https://doi.org/10.5555/22562087.e966>
- [10] Álvarez-Juárez J. Fármacos adyuvantes para disminuir la respuesta adrenérgica en la laringoscopia convencional. *Rev. Anest Mx.* 2017;29:15-23.
- [11] Tung A, Ferguson N, Nicole N, et al. Medications to reduce emergence coughing after general anaesthesia with tracheal intubation: a systematic review and network meta-analysis. *Brit Journ Anaest.* 2020;124:480-495.
- [12] Mosier JM, Joshi R, Hypes C, et al. The physiologically difficult airway. *West J Emerg Med.* 2015;16(7):1109-1117. <https://doi.org/10.30445/rear.v8i11.136>
- [13] Samperio-Guzmán M, Mille-Loera J, Torres-Prado E. Disminución de tos y dolor laringotraqueal por efecto de la lidocaína alcalinizada en el interior del manguito del tubo endotraqueal en pacientes postoperados bajo anestesia general. *Rev. Mex. Anest.* 2014;37:247-252.
- [14] Quintard H, l'Her E, Pottecher J. Intubation and extubation of the ICU patient. *Anaesth Crit Care Pain Med.* 2017;36:32741.
- [15] Peng F, Wang M, Yang H, et al. Efficacy of intracuff lidocaine in reducing coughing on tube: a systematic review and meta-analysis. *Journ Int Med Res.* 2020;48(21):12. <https://doi.org/10.1177/0300060520901872>
- [16] Herminghaus A, Wachowiak M, Wilhelm W, et al. Intravenous administration of lidocaine for perioperative analgesia. *Rev Recom for Pract.* 2011;21:52-60. <https://doi.org/10.1007/s00101-010-1829-0>
- [17] Yardeni IZ, Beilin B, Mayburd E, Levinson Y, Bessler H. The effect of perioperative intravenous lidocaine on postoperative pain and immune function. *Rev Anest and Analg.* 2009;51:464-469. <https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e3181bab1bd>

Correo de autor de correspondencia: hdez_fernanda50@yahoo.com